

СИЛ КАСАЛЛИГИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ЮРАКНИНГ МОРФОЛОГИЯСИ.

**Қурязов Акбар Қуранбаевич¹, Палванов Мавлонбек Маъмурович²,
Раджапов Адилбек Анварбекович³, Каримов Расулбек Хасанович⁴.**

**Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали “Стоматология” кафедраси
мулдери, доцент¹.**

**Республика фтизиатрия ва пульмонология илмий-амалий тиббиёт маркази
Хоразм филиали бош врачид².**

Хоразм вилоят патологик анатомия бюросид бош врачид³.

**Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали “Патоморфология”
кафедрасид доцентид⁴.**

Мавзунинг долзарблиги: Ўтмишда сил касаллигидга йўлиққан инсон молиявий аҳвали ва ёшига қарамай, ҳаётдан кўз юмарди. Бугун эса бу касаллик ўтмишдаги каби кўрқинчли эмас. Тиббиёт соҳасида эришилаётган барча ютуқларга қарамай, уни сезмай қолиш мумкин, йўқотиш қийин, унутишнинг эса иложи йўқ.

Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилотининг хабар беришича, ер юзида тахминан 2,1 миллиард одам сил билан зарарланган. Шуларнинг 10 фоизида, ҳаёти давомида сил касаллигид юзага келиши мумкин, бунда ОИТС катта аҳамиятга эга. Жаҳон оммавий воситаларининг таъкидлашича, силга қарши курашиш оламшумул аҳамиятга эга. Шунид ҳам айтиш керакки, касаллик чегара билмайди. Мамлакатлар аҳолиси ўртасидаги алоқаларнинг ривожланиши, кўчиб юришлар, қашшоқлик сабабли ривожланган мамлакатларга соғлом одамлар қаторида, сил беморларининг ҳам кириб боришларинид тўхтатишнинг иложи йўқ.

Ишнинг мақсади: ишнинг мақсади сифатида Республика фтизиатрия ва пульмонология илмий-амалий тиббиёт марказид Хоразм филиалида сил касаллигининг хар хил шакллари билан вафот этган беморларинг юракдаги морфологик ўзгаришларни аниқлаш мақсад қилиб олинган.

Олинган натижалар: илмий изланишлар доирасида сил касаллигининг хар хил турдаги шакллари билан оғриган беморларнинг аксарияти жинс бўйича ўрганилиб кўрилган аёллар 70-80% ни ташкил этди ва касаллик сифатида бошқа сурункали касалликларга қараган юрак касаллигид борлигид аниқландид.

Хоразм вилоят патологик анатомия бюросидга олиб келинган сил касаллигининг хар хил турдаги касалликлар натижасида юрак касаллигид билан вафот этган беморларда ўткир нафас-юрак етишмовчилигид борлигид аниқландид.

Хулосалар: хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, эркакларга нисбатан аёлларда кўп учраган касалликлар ичида сил касаллигининг хар хил шаклда асорат сифатида юракдаги морфологик ўзгаришлар сабаб бўлган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Karimov R. X., & Musaev U. M. (2023). ANALYSIS OF RESEARCH AND COMMISSION FORENSIC EXPERTISES CONDUCTED ON LIVING PERSONS. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* (2993-2149), 1(5), 61–63. Retrieved from <http://grnjournal.us/index.php/AJPMHS/article/view/423>
2. Каримов Р. Х., Мусаев У. М., Рузметова Д. Т. ЯТРОГЕНИЯ НА ПРИМЕРАХ ИЗ ПРАКТИКИ (По данным лет обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-12.
3. Каримов, Р. Х., Мусаев, У. М., Рузметова, Д. Т., & Султанов, Б. Б. (2023, October). ЯТРОГЕНИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ (ПО ДАННЫМ ЛЕТ. ОБЗОР). In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 1, No. 3, pp. 76-78).
4. Юлдашев, Б. С., Исмаилов, О., Каримов, Р. Х., & Исмаилов, О. (2023). Хомила ва янги туғилган чақалоқлар мурдасининг суд тиббий экспертизаси (Текшируви). *Ўқув қўлланма: Т.: “О ‘ZKITOBSAVDONASHRIYOTI” NMIU*, 96.
5. Quryazov, A., Palvanov, M., Radjapov, A., & Karimov, R. (2024, August). MORPHOLOGY OF THE HEART IN DIFFERENT FORMS OF TUBERCULOSIS. In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 2, No. 8, pp. 26-30).
6. Kuryazov, A., Palvanov, M., Radjapov, A., & Karimov, R. (2024, August). MORPHOLOGY OF THE HEART IN PATIENTS WITH TUBERCULOSIS. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATION RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 1, No. 6, pp. 3-8).
7. Қурязов, А., Палванов, М., Раджапов, А., & Каримов, Р. (2026). СИЛ КАСАЛЛИГИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРНИНГ ИЧКИ АЪЗОЛАРИДАН ЮРАКНИНГ МОРФОЛОГИЯСИ. JANUBIY OROL VO'YI TIBBIYOT JURNALI, 2(1), 54–57. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18166198>